

LA UÑA DE ATAHUALPA (Curiosidad histórica)

Manuel Sánchez Zorrilla*

Fecha de publicación: 31/03/2012

Francisco Pizarro es una figura que aún hoy, tras 480 años del inicio de la conquista española a lo que hoy es territorio peruano, sigue causando polémica. No faltará quien reproche sus actos, como tampoco faltará quien los alabe. Al margen de ello, nadie cuestiona que es todo un personaje y que tiene un lugar ganado en la historia del mundo. De ahí que su vida no está libre de cuentos de todo tipo. En efecto, el tradicionalista limeño, Ricardo Palma, nos cuenta una anécdota que, según nos dice, “se ha generalizado”. Palma recoge en una sola tradición, tres, de ahí el nombre: *Tres cuestiones históricas sobre Pizarro*¹.

Como su nombre lo indica, se trata de tres sucesos que se le atribuyen al conquistador trujillano. De ellas, la que nos interesa en este artículo es la primera cuestión histórica que lleva el nombre de *¿Supo o no escribir?*

Seguramente, el tradicionalista limeño, se basó en lo contado por Garcilaso para escribir el primer párrafo de esta primera cuestión histórica sobre Pizarro. Sin embargo, y curiosamente, esta anécdota recogida por Garcilaso, también se encuentra, en cierta medida, en Guaman Poma. Pero debemos considerar que el manuscrito de Poma fue encontrado por Richard Pietschmann, en Dinamarca, recién en el año de 1908, significa entonces que Palma no tuvo acceso a él, así es que su única fuente tuvo que ser Garcilaso².

Como lo dijimos, en un dibujo de Guaman Poma se cuenta una anécdota parecida, desafortunadamente no está presente la última línea y no sabemos el final (como puede ver el lector en la imagen). También es bastante significativo que, de todos los cronistas, sólo dos nos la cuenten, y que estos dos hayan tenido raíces indígenas. También sería bueno decir que

* Abogado y asesor en proyectos de investigación.

malseren@gmail.com

¹ Como se sabe, existe más de una edición de las “Tradiciones peruanas”, muchas de ellas no tienen la totalidad de tradiciones escritas por Palma, así es que pudiera ser que no encuentren la mencionada acá. Se usó para este artículo el tomo tres de la edición conjunta realizada por la Universidad Ricardo Palma y la división editorial del diario La Republica, la cual no cuenta con fecha de publicación. Deben existir más de una publicación virtual de las tradiciones, en esta dirección puede ingresar a la que nos ocupa hoy http://es.wikisource.org/wiki/Tres_cuestiones_hist%C3%B3ricas_sobre_Pizarro

² Efectivamente, recordemos que Ricardo Palma muere en 1919 y esta tradición fue escrita en 1883. Ver Antonio Escalera Busto. *Tres cuestiones históricas sobre Pizarro*. 2008. <http://antonioescalera.blogspot.com/2008/11/cuestiones-histricas-sobre-pizarro.html> (consultada el 1 de febrero de 2012).

ninguno de ellos estuvo presente en Cajamarca durante la prisión del Inca. ¿Cómo llegaron a enterarse? Garcilaso dice: “Así lo oí contar a muchos de los que se hallaron presentes”³. Podría ser que Poma haya tenido las mismas fuentes o que se haya valido de Garcilaso para recrear su dibujo. Entonces, aún vale la pena preguntarse si ¿Ocurrió verdaderamente lo contado o fue una invención indígena para ridiculizar al conquistador? ¿Fue una invención de los grupos que apoyaban a Atahualpa o de los almagristas? Nos aventuramos a creer que probablemente no fue una invención española pues, de serlo, debió aparecer la anécdota contada por algún cronista español. Por ello, en verdad resulta ser más creíble que pudo haberse originado la historia en círculos indígenas de élite, con la finalidad de demostrar su superioridad ante los invasores, y de ese modo exacerbar alguna forma de nacionalismo.

Si algún lector no recuerda aún la anécdota de la que venimos hablando, transcribiremos lo que cuenta Garcilaso⁴: “Atahualpa, como se ha dicho, fue de buen ingenio y muy agudo. Entre otras grandezas que tuvo, que le apresuró la muerte, fue que, viendo leer y escribir a los españoles, entendió que era cosa que nacían con ella; y para certificarse de esto, pidió a un español de los que le entraban a visitarle o de los que le guardaban, que en una uña del dedo pulgar le escribiese el nombre de su Dios. El soldado lo hizo

Conquista • preso Atagualpa Inga • guarda • preso Atagualpa en la ciudad de Cajamarca • Atagualpa Inga dijo a don Francisco Pizarro que leyese un escrito y dijo que no sabía y dijo que leyese a un soldado y leyó dijo Atagualpa [falta una línea]

así. Luego que entró otro, le preguntó: ‘¿Cómo dice aquí?’ El español se lo dijo, y lo mismo dijeron otros tres o cuatro. Poco después entró Don Francisco Pizarro, y, habiendo hablado ambos un rato, le preguntó Atahualpa, qué decían aquellas letras. Don Francisco Pizarro no

³ Inca Garcilaso de la Vega, *Historia general del Perú* (Lima: Editorial Universo, [1606] 1970), 1:109.

⁴ La forma en que nos cuenta Ricardo Palma este suceso es la siguiente: “Variadísimas y contradictorias son las versiones sobre si Pizarro supo o no escribir, y cronistas sesudos y minuciosos aseveran que ni aun conoció la O por redonda. Así se ha generalizado la anécdota de que estando Atahualpa preso en Cajamarca, uno de los soldados que lo custodiaban le escribió en la uña la palabra *Dios*. El prisionero mostraba lo escrito a cuantos lo visitaban, y hallando que todos, excepto Pizarro, aceptaban a descifrar de corrido los signos, tuvo desde ese instante en menos al jefe de la conquista, y lo consideró inferior al último de los españoles. Deducen de aquí malignos o apasionados escritores que don Francisco se sintió lastimado en su amor propio y que por tan pueril quisquilla se vengó del inca haciéndolo degollar”. *Tradiciones peruanas* (Lima: Universidad Ricardo Palma y La Republica, s/a), 3: 225.

acertó a decirlo porque no sabía leer. Entonces entendió el Inca que no era cosa natural, sino aprendida. Y desde allí adelante tuvo en menos al gobernador”⁵.

Desafortunadamente no existen testigos presenciales que avalen tal suceso. Los bibliógrafos más autorizados de Francisco Pizarro no son uniformes sobre la veracidad del acontecimiento. Por un lado está Raúl Porras Barrenechea, quien indirectamente lo acepta como real cuando termina la anécdota diciendo: “de la sonrisa irónica del Inca, derivan algunos la muerte de aquél, que tuvo motivaciones distintas y más serias”⁶. Mientras que por otro lado, José Antonio Del Busto Duthurburu, sólo manifiesta: “Verdad o invención, la anécdota es interesante”⁷.

Dicho sea de paso, sería bueno mencionar que ambos historiadores únicamente citan a Garcilaso, y no mencionan la semejanza que tiene el suceso contado por este cronista con el dibujo de Guaman Poma.

Bibliografía

- Del Busto Duthurburu, José Antonio. *Pizarro*. t. 2. Lima, Perú: Ediciones COPE, 2001
- Escalera Busto, Antonio. *Tres cuestiones históricas sobre Pizarro*. 2008. <http://antonioescalera.blogspot.com/2008/11/cuestiones-histricas-sobre-pizarro.html> (consultada el 1 de febrero de 2012).
- Garcilaso de la Vega, Inca. *Historia general del Perú*. t. 1. Lima: Editorial Universo, [1606] 1970.
- Guaman Poma de Ayala, Felipe. [1613] 1993. *Nueva Corónica y Buen Gobierno* t.1. Edición y prólogo de Franklin Pease. Lima, Perú: Fondo de Cultura Económica.
- Palma, Ricardo. *Tradiciones peruanas*. t. 3. Lima: Universidad Ricardo Palma y La República, s/a.
- Porras Barrenechea, Raúl. *Pizarro*. Lima: Editorial Pizarro S.A., 1978.

⁵ La narración la continúa Garcilaso así: “... porque aquellos Incas (como dijimos en la aprobación que sus noveles hacían para que los armasen caballeros) tuvieron en su filosofía moral que los superiores, así en la guerra como en la paz, debían hacer ventaja a los inferiores, a lo menos en todo lo que les era necesario aprender y saber para el oficio, porque decían que, hallándose en igual fortuna, no era decente al superior que el inferior le hiciese ventaja”. *Loc cit.*

⁶ Raúl Porras Barrenechea, *Pizarro* (Lima: Editorial Pizarro S.A., 1978), 176.

⁷ José Antonio Del Busto Duthurburu, *Pizarro* (Lima, Perú: Ediciones COPE, 2001), 2: 115.